

Buscè, M. (2024). L'Attribuzione della Responsabilità sulla Tutela della Qualità delle Acque ai Consorzi di Bonifica: Un'Analisi Normativa.
DOI: 10.5281/zenodo.13732556

Autore:
Michele Buscè
Giornalista Ambientale
Email: michelebusce@pecgiornalisti.it
Link: [LinkedIn](#)

Abstract:

Questo articolo analizza la mancata attribuzione ai Consorzi di Bonifica della responsabilità diretta sul controllo e la tutela della qualità delle acque, esplorando le ragioni storiche, tecniche e normative dietro questa scelta. Partendo dall'analisi del **R.D. 215/1933**, del **D.Lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale) e della **Legge Regionale n. 4/2003** della Regione Campania, si evidenziano le competenze degli enti coinvolti nella gestione delle risorse idriche e si propone una possibile riforma che preveda un ruolo più attivo dei Consorzi nella tutela ambientale.

Introduzione:

La gestione delle risorse idriche in Italia è suddivisa tra vari enti che operano con competenze distinte e complementari. Tra questi, i **Consorzi di Bonifica** hanno storicamente svolto un ruolo essenziale nella gestione idraulica e nella protezione delle aree agricole attraverso il controllo delle reti scolanti e l'irrigazione. Tuttavia, mentre il **D.Lgs. 152/2006** e altre normative ambientali affidano la responsabilità della qualità delle acque ai **Comuni** e alle **ARPAs** (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), i Consorzi di Bonifica non hanno competenze dirette sulla tutela della qualità delle acque. Questo articolo esamina le ragioni di questa scelta normativa e propone una riforma per attribuire ai Consorzi un ruolo più ampio nella tutela ambientale.

Storia e Funzione dei Consorzi di Bonifica:

I Consorzi di Bonifica hanno radici storiche nel **Regio Decreto 215/1933**, il quale regolava la bonifica integrale con l'obiettivo di proteggere le aree agricole dalle inondazioni e garantire una gestione efficiente delle risorse idriche a fini irrigui. La loro missione originaria era strettamente legata alla **gestione idraulica**, e il concetto di tutela ambientale e di qualità delle acque non faceva parte delle loro competenze. Questo ruolo si è mantenuto costante anche nelle successive modifiche legislative, lasciando il controllo ambientale e la qualità delle acque nelle mani di altri enti.

L'Assegnazione della Responsabilità sulla Qualità delle Acque: DLgs 152/2006 e LR n. 4/2003:

Il **D.Lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale) definisce chiaramente la responsabilità degli enti locali e delle agenzie ambientali regionali per quanto riguarda la qualità delle acque. In particolare, l'**Articolo 101** disciplina gli scarichi idrici, affidando la competenza sui controlli ambientali alle ARPA e ai Comuni. La **Legge Regionale n. 4/2003**, che regola i Consorzi di Bonifica nella Regione Campania, si concentra sugli aspetti idraulici e irrigui, senza menzionare in modo esplicito la tutela della qualità delle acque.

Perché i Consorzi di Bonifica non hanno responsabilità sulla qualità delle acque?

Le ragioni della mancata attribuzione della responsabilità sulla qualità delle acque ai Consorzi di Bonifica si possono ricondurre a diversi fattori:

1. **Origine storica e finalità:** I Consorzi sono stati istituiti con lo scopo di gestire l'acqua a fini agricoli e idraulici, senza la necessità di occuparsi della qualità delle acque, lasciata ad enti tecnici più specializzati.
 2. **Suddivisione delle competenze:** Le ARPA e i Comuni sono gli enti principali incaricati del monitoraggio e della gestione della qualità delle acque. Attribuire tale responsabilità ai Consorzi di Bonifica avrebbe potuto creare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, complicando la gestione.
 3. **Competenze tecniche e risorse:** La gestione della qualità delle acque richiede competenze tecniche avanzate in campo ambientale, che i Consorzi, storicamente, non possiedono. Gli enti preposti al controllo ambientale dispongono di risorse e attrezzature adeguate per svolgere questi compiti.
-

Proposta di Riforma:

Per migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire una tutela ambientale più efficace, si propone una modifica normativa che attribuisca ai Consorzi di Bonifica un ruolo più attivo nella protezione della qualità delle acque. La modifica potrebbe prevedere:

1. **Integrazione della Legge Regionale n. 4/2003:** Inserire nuove disposizioni che richiedano ai Consorzi di Bonifica di collaborare con le ARPA e i Comuni per il monitoraggio della qualità delle acque nei canali e nei corsi d'acqua di loro competenza.
 2. **Modifica del D.Lgs. 152/2006:** Aggiungere un articolo che stabilisca la responsabilità dei Consorzi di segnalare anomalie e supportare le attività di controllo e monitoraggio delle acque da parte degli enti competenti, senza duplicare le competenze, ma agendo come attori operativi sul territorio.
-

Conclusione:

La gestione integrata delle risorse idriche è un tema cruciale per il futuro della sostenibilità ambientale. Attribuire ai Consorzi di Bonifica un ruolo più attivo nel controllo e nella tutela della qualità delle acque potrebbe migliorare l'efficienza della gestione territoriale e garantire una protezione ambientale più solida. Tuttavia, è fondamentale evitare la duplicazione delle competenze con gli enti esistenti, promuovendo piuttosto una cooperazione sinergica tra i Consorzi, i Comuni e le agenzie ambientali regionali.

Bibliografia:

- **Decreto Legislativo 152/2006.** Norme in materia ambientale. Testo Unico Ambientale. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 - **Legge Regionale n. 4/2003** della Regione Campania. Disposizioni in materia di bonifica integrale e gestione delle risorse idriche.
 - **Regio Decreto 215/1933.** Regolamento per la bonifica integrale.
 - **Regio Decreto 523/1904.** Norme di Polizia Idraulica.
 - **D.P.R. 236/1988.** Norme tecniche in materia di qualità delle acque.
-

Michele Buscè

08/09/2024

Buscè, M. (2024). L'Attribuzione della Responsabilità sulla Tutela della Qualità delle Acque ai Consorzi di Bonifica: Un'Analisi Normativa. Questo documento è protetto dalla proprietà intellettuale dell'autore ed è identificato univocamente tramite il DOI: **10.5281/zenodo.13732556**. Il DOI garantisce la tracciabilità e la protezione del contenuto, tutelando i diritti d'autore e assicurando l'accesso corretto e autorizzato al documento.